

DER PREPARED KODEX

EIN GLOBALER KODEX FÜR FORSCHUNG IN PANDEMIEZEITEN

Gefördert durch die Europäische Union. Britische Teilnehmer am Horizon Europe Project Prepared werden durch das britische Forschungs- und Innovationsstipendium Nr. 10048353 (University of Central Lancashire) unterstützt. Schweizer Teilnehmer am Horizon Europe Project Prepared werden vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) unterstützt. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die der Autor*innen und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder der Research Executive Agency oder des UKRI oder SERI wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde noch UKRI oder SERI können dafür verantwortlich gemacht werden.

**Funded by
the European Union**

DER PREPARED KODEX

Ein globaler Kodex für Forschung in Pandemiezeiten

Während einer Pandemie treten zwar keine einzigartigen Herausforderungen in der Forschungsethik und -integrität auf, jedoch werden die bestehenden erheblich verschärft.

Der PREPARED Kodex für **Forscher*innen, Ethik-Kommissionen und Büros für wissenschaftliche Integrität** gilt während einer Pandemie. Der Kodex wurde von einem internationalen Konsortium entwickelt und basiert auf Forschungsarbeiten in Englisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Hindi, Japanisch, Koreanisch, Russisch und Spanisch. Er wurde durch eine Menschenrechtsanalyse und umfassende Konsultationen mit Interessengruppen verbessert. In jeder Phase wurden Beiträge von marginalisierten Bevölkerungsgruppen eingeholt.

DER PREPARED KODEX:

- Respektiert die **Deklaration von Helsinki** als wichtigste Quelle für forschungsethische Leitlinien in Pandemiezeiten.
- Bietet Unterstützung in allen Forschungsdisziplinen.
- Präsentiert prägnante Aussagen in klarer Sprache, um allgemein verständlich zu sein.
- Kombiniert Leitlinien zu Forschungsethik- und integrität.
- Ergänzt den **TRUST Kodex** und den **Europäischen Verhaltenskodex für Forschungsintegrität**, da die Risiken ungleicher Forschung und Verstöße gegen die Forschungsintegrität während einer Krise zunehmen können.
- Verbindet jeden Artikel mit den Werten Fairness, Respekt, Fürsorge und Ehrlichkeit.

VISION:

Pandemieforschung sollte vertrauenswürdig- und die Ergebnisse für alle zugänglich sein.

FAIRNESS

ARTIKEL 1

Daten und wissenschaftliche Erkenntnisse über neue Infektionserreger sollten einer Qualitätskontrolle unterzogen und so schnell wie möglich mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft und anderen Interessengruppen **geteilt werden**, ohne dass denjenigen, die die Daten zur Verfügung stellen, Nachteile entstehen.

ARTIKEL 2

Forschungskoordination und -kooperation sind entscheidend, um unnötige Überschneidungen von Studien zu vermeiden. Diese könnten eine ungerechtfertigte Belastung für Forschungsteilnehmer*innen darstellen und Zeit und Ressourcen verschwenden.

ARTIKEL 3

Ein fairer **„benefit sharing“** Plan für die Ergebnisse der Pandemie-Forschung sollte frühzeitig in jedem Projekt - in Zusammenarbeit mit Interessengruppen - vereinbart werden.

ARTIKEL 4

Wenn möglich, sollte **„community engagement“** während einer Pandemie fortgesetzt oder sogar verstärkt werden, um den dringendsten Bedürfnissen verschiedener Bevölkerungsgruppen gerecht zu werden und das Vertrauen in die Wissenschaft aufrechtzuerhalten.

ARTIKEL 5

Bei Pandemien nehmen Vulnerabilitäten zu. Forschungsmethoden sollten, wenn möglich, angepasst werden, um die **ethische Inklusion von Personen in vulnerablen Situationen** sicherzustellen. Angemessener Schutz ist wichtig, aber Personen in vulnerablen Situationen sollten nicht bevormundet oder ausgeschlossen werden, nur weil dies einfacher wäre.

ARTIKEL 6

Forschungsteams sollten die mit einer Pandemie verbundenen **zusätzlichen Verantwortlichkeiten** fair aufteilen, um eine Verschärfung bestehender Ungleichheiten zu vermeiden.

RESPEKT

ARTIKEL 7

Auch in Pandemiezeiten müssen Studien von **Ethik-Kommissionen** genehmigt und die Vorgaben respektiert werden. Ethik-Kommissionen sollten die Prüfung von Forschungsanträgen mit hoher gesellschaftlicher Relevanz **beschleunigen**, ohne dabei strenge ethische Standards zu gefährden.

ARTIKEL 8

Peer Forscher*innen sind Teil des Forschungsteams und sollten als Forscher*innen behandelt und respektiert werden, auch in Pandemiezeiten.

ARTIKEL 9

Die dringende Notwendigkeit, Forschung zu betreiben, kann niemals als Entschuldigung dafür dienen potenzielle Forschungsteilnehmer*innen oder deren Bevollmächtigte unter Druck zu setzen, schnelle Entscheidungen über ihre Teilnahme an einer Studie zu treffen. **Informierte Einwilligung braucht Zeit.**

ARTIKEL 10

Änderungen am Prozess der Einwilligungserklärung dürfen nicht dazu führen, dass das Verständnis potenzieller Teilnehmer*innen für ein Forschungsprojekt beeinträchtigt wird. Dazu gehört auch sicherzustellen, dass Forschungsteilnehmer*innen Forschung nicht mit Behandlung verwechseln („therapeutic misconception“), insbesondere wenn Gesundheitspersonal statt Forscher*innen die Einwilligung einholen.

ARTIKEL 11

Der Prozess der Einwilligungserklärung sollte die **Risiken** und Vorteile der Studie vollständig und klar in Bezug auf das, was bekannt, was **ungewiss** und was unbekannt ist, erläutern.

ARTIKEL 12

In Pandemiezeiten sollten alle am Forschungszyklus Beteiligten einen **respektvollen Umgang miteinander** im Sinne einer gleichberechtigten und gemeinschaftlichen Problemlösung anstreben.

ARTIKEL 13

Forscher*innen müssen bei der Kommunikation in der Presse oder über die Medien stets eine **respektvolle Sprache** verwenden, auch wenn sie unter Druck stehen.

FÜRSORGE

ARTIKEL 14

Forschung darf die **Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit** nicht gefährden. Insbesondere sollte sich die Einbindung des klinischen Personals in die Forschung nicht negativ auf die Patientenversorgung auswirken.

ARTIKEL 15

Insbesondere in Pandemiezeiten sollten Forscher*innen, die mit potenziell infektiösem **biologischem Material** arbeiten, angemessen **geschult** und ausgerüstet sein, um die öffentliche Gesundheit zu schützen.

ARTIKEL 16

Forscher*innen sollten berücksichtigen, wie sich die Pandemie auf alle Beteiligten einer Studie (Teilnehmer*innen, Gesundheitspersonal, Hilfspersonal usw.) auswirken kann, und geeignete Maßnahmen ergreifen, um **zusätzliche Belastungen zu verringern**.

ARTIKEL 17

Wenn **Forschung in Pandemie Zeiten priorisiert wird**, darf es den Forschungsteilnehmer*innen in laufenden Studien nicht schlechter gehen als vor ihrem Einstieg in die ursprüngliche Studie.

ARTIKEL 18

Wenn Forschungsteilnehmer*innen für den Zugang zu Medikamenten und medizinischen Dienstleistungen auf Forschungsstudien angewiesen sind, müssen **Studienänderungen** in Pandemiezeiten verantwortungsvoll gehandhabt werden, um sicherzustellen, dass Leben und Gesundheit nicht gefährdet werden.

ARTIKEL 19

In Pandemiezeiten sollten Studien mit **gesunden Probanden**, bei denen neue Wirkstoffe am Menschen getestet werden oder keine Notfalltherapie verfügbar ist, nur dann begonnen werden, wenn auf den Intensivstationen Platz für die Bedürfnisse gesunder Probanden sowie für alle Patient*innen in der Routineversorgung gesichert ist.

ARTIKEL 20

In Zeiten der Ungewissheit sollten Forscher*innen ihre **Studienprotokolle regelmäßig überprüfen**, um sicherzustellen, dass neue Erkenntnisse berücksichtigt werden, sobald sie erscheinen.

ARTIKEL 21

Während einer Pandemie besteht für Forscher*innen möglicherweise ein **erhöhtes Risiko von Feindseligkeiten** und damit verbundenen Sicherheitsbedenken. Ethik-Kommissionen sollten prüfen, ob Risikomanagementpläne vorhanden sind.

EHRlichkeit

ARTIKEL 22

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Forscher*innen die **höchsten Standards der Forschungsintegrität einhalten**, auch wenn sie unter erheblichem Druck stehen, um die Zuverlässigkeit der Pandemieforschung zu gewährleisten und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wissenschaft zu bewahren.

ARTIKEL 23

Forschungsteilnehmer*innen und Ethik-Kommissionen sollten **umgehend** und umfassend über Änderungen der Risiken oder Belastungen der Teilnahme an klinischer Forschung informiert werden, wenn während einer Studie neue, relevante Informationen verfügbar werden.

ARTIKEL 24

Bestehende regulatorische Anforderungen für die **Sekundärnutzung** personenbezogener Daten und biologischer Materialien müssen bei Pandemien weiterhin eingehalten werden, sofern keine ausdrückliche Ausnahmeregelung erlassen wurde.

ARTIKEL 25

Forscher*innen sollten eine **schnelle wissenschaftliche Begutachtung** aktiv unterstützen, um der Erosion guter Wissenschaft in Pandemiezeiten entgegenzuwirken. Sie sollten auch Qualitätskontrollmechanismen für offene Kommunikationskanäle wie Pre-Print-Server oder soziale Medien unterstützen.

ARTIKEL 26

Forscher*innen sollten bei der Einreichung von neuen Publikationen auf den **Portalen von Verlagen alle forschungsethischen Fragen** vollständig beantworten, auch bei ‚rapid review‘ Einreichungen.

ARTIKEL 27

In der **öffentlichen Kommunikation** sollten Forscher*innen sicherstellen, dass die präsentierten wissenschaftlichen Informationen zuverlässig sind. Sie sollten über die Grenzen der Studien informieren und Übertreibungen, Sensationsgier und Täuschung vermeiden.

PREPARED KONSORTIUM

Der Kodex wurde im Rahmen des PREPARED-Projekts mit der Hauptautorin Prof. Doris Schroeder entwickelt.

Der Kodex wurde für Pandemien entwickelt, kann aber auch für Epidemien und ‚public health emergencies of international concern‘ nützlich sein.

Die Website (<https://preparedcode.uclancyprus.ac.cy>) bietet zusätzliches Material, insbesondere:

- Eine Liste der Autor*innen
- Schulungs- und Videomaterialien
- Ein Buch darüber, wie der Kodex entwickelt wurde